

TURLI EKISH USULLARI VA OZUQA SHAROITLARIDA ILDIZDAN TASHQARI OZIQLANTIRISHNI KUZGI BUG'DOYNING BO'YIGA TA'SIRI

Nurbekov Aziz Isroilovich¹, Begimqulova Dilnoza Meyliyevna²

¹Toshkent davlat agrar universiteti professori, <https://orcid.org/0000-0002-7231-5322>

²SPE va KITI ning Qashqadaryo ITS laboratoriyasi mudiri, <https://orcid.org/0009-0007-6218-7906>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034009>

Annotatsiya: Ushbu maqolada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijasida ikki xil ekish usuli, mineral o'g'itlar me'yori hamda ildizdan tashqari qo'llanilgan temir tarkibli qo'shimcha o'g'itlarning kuzgi bug'doy o'simligi balandligiga ijobiy ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: Kuzgi bug'doy, ekish usuli, bargdan oziqlantirish, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, o'simlik balandligi.

Аннотация: В результате проведенных в этой статье научных исследований было изучено положительное влияние двух различных методов посева, норм внесения минеральных удобрений, а также внекорневых подкормок, содержащих железо, на высоту растения озимой пшеницы.

Ключевые слова: Озимая пшеница, метод посева, некорневая подкормка (листовая подкормка), подкормка минеральными удобрениями, высота растения.

Abstract: The scientific research conducted in this article investigated the positive effect of two different sowing methods, the application rates of mineral fertilizers, and foliar iron-containing supplements on the height of winter wheat plants.

Keywords: Winter wheat, sowing method, foliar feeding (foliar application), mineral fertilizer application, plant height.

Kirish. Sho'rlanish, suv tanqisligi va qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning kamayib borishi sharoitida, mavjud yer maydonlaridan samarali foydalanish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish orqali kuzgi bug'doyning har gektardagi hosildorligini oshirish mamlakatimiz qishloq xo'jaligining asosiy strategik yo'nalishidir. Bug'doy o'simligi balandligi, uning fotosintez faoliyati va mahsuldorlik potentsialini belgilovchi asosiy morfologik xususiyatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun, mahalliy tuproq-iqlim sharoitlarida ekish usuli va o'g'itlash tizimlarining o'simlik balandligi shakllanishiga ta'sirini ilmiy asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifadir.

Bug'doy o'simligiga Nano Chelated Super Fertilizer o'g'itni 1 kg/ga me'yorda barg orqali qo'shimcha oziqlantirish o'simlik bo'yi, boshqoq uzunligi, xlorofill miqdori, don tarkibidagi N, P, K, Fe, Cu, Zn va Mn kabi ko'rsatkichlarga ijobiy ta'siri aniqlangan [1; 1-7-b].

Boshqoqli don ekinlarini ildizdan tashqari oziqlantirish o'sish jarayonini va o'simlikning barg va poyasidan ozuqa moddalarini don qismiga yetkazilish jarayonini (senikatsiya) faollashtiradigan qo'shimcha preparatlar bilan ildizdan tashqari oziqlantirishga ta'sirchan navlardan foydalanish maqsadga muvofiqligini ta'kidlashgan [2; 148-158-b].

Azot o'g'iti ildizdan tashqari qo'llanilganda ildiz orqali qo'llanilganga nisbatan maxsuldorlik ko'rsatkichlari, o'simlik o'sish va rivojlanish dinamikasiga ijobiy ta'siri qayd qilingan [3; 287-294-b].

Iroqda bug'doyning Rashid, Al-Xuseyn va Uruk navlariga 2% mochevina, 5% gumin kislota va 1% li kaliy suyuq holatdagi o'g'itlarni barg orqali oziqlantirilganda nazorat variantga nisbatan bug'doyning o'sish dinamikasiga ta'sir qilgani aniqlangan [4; 1441-1444-b].

Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida temirga boy biostimulyatorlarni qo'llash natijasida bug'doy donidagi temir miqdorini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga muvofiq, don tarkibidagi temir miqdori nisbatan yuqori Omad navida 1,8 mg, Chillaki, Bezostaya-100, Gurt, Bunyodkor navida 1,6 mg, Turkiston navida 1,5 mg ga teng ekanligi aniklandi. Shuningdek bu navlarning oxirgi bo'g'in uzunligi ekib o'rganilgan navlarda oxirgi bo'g'in uzunligi o'lchanganda 28,5-51,1 sm gacha bo'lganligi kuzatilgan. Oxirgi bo'g'ini uzun bo'lgan o'simliklar ya'ni qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar doni tarkibida temir miqdorining ko'pligini aniqlanib, qurg'okchilikka chidamlilik va temir to'plash xususiyatlari o'zaro bog'liq xususiyatlar sarasiga kiritish mumkin [4].

Tadqiqotning maqsadi: Kuzgi yumshoq bug'doyning balandligiga ekish usuli va mineral o'g'itlar meyor ta'sirida ildizdan tashqari qo'llanilgan temir tarkibli o'g'itlar bilan bargdan oziqlantirish samarali bo'lgan agrotadbirlarini ishlab chiqish va joriy etishdan iborat.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Ya.Omonov hududidagi Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining tajriba uchastkasi och tusli bo'z tuproq sharoitlarida olib borildi. Tadqiqot predmetlari sifatida kuzgi yumshoq bug'doy va temir tarkibli o'g'itlar tanlangan.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi. Dala tadqiqotlari sobiq O'zPITI ning «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» bo'yicha; tuproq tahlillari E.B.Аринушкинанинг «Руководство по химическому анализу почв» va sobiq O'zPITIning «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» uslublaridan foydalanilgan. Olib borilgan agrotadbirlar: Kuzgi yumshoq bug'doyning "Shukrona" navini an'anaviy va to'g'ridan-to'g'ri ekish usullarida ekish o'suv davrida temir tutuvchi preparatlar bilan bargdan oziqlantirish tadbirlari olib borildi.

Natijalar: Uch yil davomida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida kuzgi bug'doy balandligiga ekish usuli, mineral o'g'itlar me'yori hamda ildizdan tashqari qo'llanilgan qo'shimcha o'g'itlarning ijobiy ta'siri aniqlandi. Jumladan, uch yillik o'rtacha natijalarga muvofiq o'simlik balandligi 70,4-119,9 sm bo'lgani qayd etilgan. Ekish usuli va o'g'it me'yorlaridan qat'iy nazar eng past ko'rsatkich barcha nazorat variantlarda kuzatildi (an'anaviy ekishda 75,6; 97,3; 104,6 ; no-till ekishda 70,4; 90,6; 101,7).

Tajriba tizimiga muvofiq kuzgi bug'doyning Shukrona navi urug'lari an'anaviy (SZU-3,6 seyalkada) usulda nazorat variantda ildiz orqali mineral o'g'it qo'llanilmagan biroq tarkibida temir moddasi saqlovchi suspenziya bilan ildizdan tashqari oziqlantirish olib borilgan variantlarda kuzgi bug'doy o'simligi balandligiga nazorat varianga (75,6 sm) nisbatan yuqori bo'lgani, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan varianda esa eng yuqori natija, ya'ni 90,2 sm ni tashkil qilgani aniqlandi (3.3.1-rasm).

Shuningdek tajriba kesimida kuzgi bug'doy an'anaviy ekish usuli sharoitida mineral o'g'it me'yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda parvarishlanib, o'suv davrida tarkibida temir moddasini saqlovchi suspenziyaning o'simligi balandligiga ta'siri o'rganilganda nazorat mineral o'g'it qo'llanilmagan variantga qaraganda ortgani qayd etildi.

Misol uchun, mineral o‘g‘it me‘yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantda nazorat mineral o‘g‘it qo‘llanilmagan variant bilan taqqoslanganda o‘simlik balandligi 20,6 – 21,7 sm oralig‘ida bo‘lib, ildizdan tashqari oziqlantirilmagan nazorat variantga (97,3 sm) nisbatan yuqori bo‘lgani, Temir UDK o‘g‘iti qo‘llanilgan variantda esa eng yuqori natija, ya‘ni 110,8 sm ni tashkil qilgani aniqlandi.

Shuningdek, mineral o‘g‘it me‘yori N₂₁₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantda nazorat mineral o‘g‘it qo‘llanilmagan variant bilan taqqoslanganda o‘simlik balandligi 29,0 – 29,7 sm oralig‘ida bo‘lib, ildizdan tashqari oziqlantirilmagan nazorat variantga (104,6 sm) nisbatan yuqori bo‘lgani, Temir UDK o‘g‘iti qo‘llanilgan variantda esa eng yuqori natija, ya‘ni 119,9 sm ni tashkil qilgani aniqlandi.

Izlanishlar natijalariga muvofiq No-till ekish usuli nazorat variantda ildiz orqali mineral o‘g‘it qo‘llanilmagan biroq tarkibida temir moddasi saqlovchi suspenziya bilan ildizdan tashqari oziqlantirish olib borilgan variantlarda kuzgi bug‘doy o‘simlik balandligi nazorat variantga (70,4 sm) nisbatan yuqori bo‘lgani, Temir UDK o‘g‘iti qo‘llanilgan variantda esa eng yaxshi natija, ya‘ni 86,0 sm ni tashkil qilgani aniqlandi.

Olingan natijalarga ko‘ra kuzgi bug‘doyning Shukrona navi no-till ekish usuli sharoitida mineral o‘g‘it me‘yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantda parvarishlanganda, o‘su davrida tarkibida temir moddani saqlovchi suspenziya qo‘llanilishi nazorat variantda olingan natijalari bilan taqqoslab o‘rganilganda o‘simlik balandligiga ijobiy ta‘sir qilgani aniqlandi.

3.3.1-rasm. Turli ekish usullari va ozuqa sharoitlarida ildizdan tashqari oziqlantirishni kuzgi bug‘doyning bo‘yiga ta‘siri, sm (2022-2024 yy.)

Masalan, mineral o‘g‘it me‘yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantda nazorat mineral o‘g‘it qo‘llanilmagan variant bilan taqqoslanganda o‘simlik balandligi 20,2 – 21,4 sm oralig‘ida bo‘lib, ildizdan tashqari oziqlantirilmagan nazorat variantga (90,6 sm) nisbatan yuqori bo‘lgani, Temir UDK o‘g‘iti qo‘llanilgan variantda esa eng yuqori natija, ya‘ni 107,4 sm ni tashkil qilgani aniqlandi.

Shuningdek, mineral o‘g‘it me‘yori N₂₁₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantda nazorat mineral o‘g‘it qo‘llanilmagan variant bilan taqqoslanganda o‘simlik balandligi 30,7 – 31,3 sm oralig‘ida bo‘lib, ildizdan tashqari oziqlantirilmagan nazorat variantga (101,7 sm) nisbatan yuqori bo‘lgani, Temir UDK o‘g‘iti qo‘llanilgan variantda esa eng yuqori natija, ya‘ni 116,7 sm ni tashkil qilgani aniqlandi.

Kuzgi bug‘doyning Shukrona navi o‘simlik balandligiga turli ekish usullari va har xil

mineral o'g'itlar sharoitlarida tarkibida temir moddasi mavjud o'g'itlar bilan ildizdan tashqari oziqlantirishning ta'siri tahlil qilinganda an'anaviy ekish usuli, ya'ni urug'larni ishlov berilgan tuproqqa ekish usulida bevosita no-tillda ekish usuliga nisbatan 3,2 sm ga o'simlik balandligi yuqori (119,9 sm) bo'lgani qayd etildi.

Kuzgi bug'doy urug'larini ikki xil ekish usuli sharoitidan, mineral o'g'itlar me'yori uch xil nisbati va tarkibida temir moddasi mavjud o'g'itlar bilan ildizdan tashqari oziqlantirish tadbiri qo'llanilishi kuzgi bug'doyning o'rtacha o'simlik balandligiga ijobiy ta'siri kuzatildi.

Biroq mineral o'g'itlar me'yori (NPK) oshgani sari kuzgi bug'doyning Shukrona navi balandligi ham oshgani aniqlandi. An'anaviy ekish usulida ushbu tendensiya 29,0 sm dan 29,7 sm gacha va no-till ekish usulida esa ushbu ko'rsatkich mos ravishda 30,7 sm dan 31,3 sm gacha oshgani aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqotlar kesimida ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish (Karbamid, Temir kuporasi, Combi Fe, Temir UDK) ning qo'llanilishi kuzgi bug'doy o'simlik balandligiga nazorat variantga nisbatan yuqori bo'lgani qayd etildi.

Jumladan urug'larni an'anaviy ekish usuli, nazorat (o'g'it qo'llanilmagan) variantda nazorat (suspensiya sepilmagan) variantga nisbatan kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilgan variantda 11,9 sm ga, Temir kuporasi 6,7 sm ga, Combi Fe 9,4 sm ga, Temir UDK 14,6 sm ga baland bo'lgani ma'lum bo'ldi.

Mineral o'g'it me'yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda nazorat (o'g'it qo'llanilmagan va suspensiya sepilmagan) variant bilan taqqoslanganda kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilgan variantda 11,9 sm ga, Temir kuporasi 4,5 sm ga, Combi Fe 9,2 sm ga, Temir UDK 13,5 sm ga baland bo'lgani qayd etildi.

Mineral o'g'it me'yori N₂₁₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda nazorat (o'g'it qo'llanilmagan va suspensiya sepilmagan) variant bilan taqqoslanganda kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilgan variantda 15,2 sm ga, Temir kuporasi 6,0 sm ga, Combi Fe 10,4 sm ga, Temir UDK 15,3 sm ga baland bo'lgani aniqlandi.

Shuningdek urug'larni no-tillda ekish usuli, nazorat (o'g'it qo'llanilmagan) variantda nazorat (suspensiya sepilmagan) variantga nisbatan kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilgan variantda 10,0 sm ga, Temir kuporasi 5,3 sm ga, Combi Fe 11,5 sm ga, Temir UDK 15,4 sm ga baland bo'lgani ma'lum bo'ldi.

Mineral o'g'it me'yori N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda nazorat (o'g'it qo'llanilmagan va suspensiya sepilmagan) variant bilan taqqoslanganda kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilgan variantda 14,2 sm ga, Temir kuporasi 7,7 sm ga, Combi Fe 10,2 sm ga, Temir UDK 16,8 sm ga baland bo'lgani aniqlandi.

Mineral o'g'it me'yori N₂₁₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda nazorat (o'g'it qo'llanilmagan va suspensiya sepilmagan) variant bilan taqqoslanganda kuzgi bug'doy o'simlik Karbamid qo'llanilishi hisobiga 14,3 sm ga, Temir kuporasi 2,5 sm ga, Combi Fe 10,4 sm ga, Temir UDK 15,0 sm ga baland bo'lgani kuzatildi.

Xulosa. Kuzgi bug'doy o'simlik balandligi ildizdan tashqari oziqlantirilgan preparatlar bo'yicha tahlil qilinganda, no-till ekish usulida N₂₁₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantda Karbamid o'g'iti bilan ishlov berilganda nazorat variantga nisbatan 14,4 sm, Temir kuporasi o'g'itiga nisbatan 11,8 sm, Combi Fe o'g'itiga nisbatan 3,9 sm, Temir kuporasi o'g'iti bilan ishlov berilganda nazorat variantga nisbatan 2,5 sm, Combi Fe o'g'iti bilan ishlov berilganda nazorat variantga nisbatan 10,5 sm, Temir kuporasi o'g'itiga nisbatan 7,9 sm, Temir UDK o'g'iti bilan ishlov berilganda nazorat variantga nisbatan 15,0 sm, Karbamid o'g'itiga nisbatan 0,7 sm, Temir

kuporasi nisbatan 12,5 sm, Combi Fe nisbatan 4,6 sm ga yuqori bo'lgani qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al-Juthery H W A, H M Hardan, F G.A. Al-Swedi, M H Obaid and Q M N Al-Shami Effect of foliar nutrition of nano-fertilizers and amino acids on growth and yield of wheat. International Conference on Agricultural Sciences IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 388 (2019) 012046 pp.1-7.
2. Нарушийев В.Б., Субботин А.Г., Шюрова Н.А., Башинская О.С., Степанова Н.В., Попов Г.Н., Мухомедярова А.С., Вюрков В.В. Применение удобрений для повышения качества зерна пшеницы в засушливой степной зоне //Научная жизнь№ 12 2018 г. С. 148-158.
3. Islam MS, H Akter, S Aktar, MJ Miah, M Farazi Effect of foliar and soil application of nitrogen on the growth and yield of wheat Progressive Agriculture 28 (4): 287-294, 2017
4. Atab H.A.; Merhij, M.Y. and Jasim A.H. Effect of foliar fertilizers on growth and yield of three wheat varieties. Plant Archives Vol. 19, Supplement 1, 2019 pp. 1441-1444 e-ISSN:2581-6063